

Gliederung erstellen

FORMALER AUFBAU

Eine wissenschaftliche Arbeit hat einen formalen Aufbau, der der Arbeit eine Art Gerüst gibt. Dieser formale Aufbau ist i. d. R. bei allen wissenschaftlichen Arbeiten ähnlich. Er besteht aus:

Eidesstattliche Erklärung mit
Unterschrift, (ggf. Sperrvermerk)

Deckblatt

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnisse für Abbildungen,
Tabellen, Abkürzungen und Formeln

Textteil

Literatur- und Quellenverzeichnis

Anlagen

INHALTLICHER AUFBAU (GLIEDERUNG)

Die Gliederung einer Arbeit betrifft daher v. a. den Textteil.

Die Gliederung dient in der wissenschaftlichen Arbeit dazu, erarbeitete Inhalte zu ordnen und sowohl den Schreibenden als auch den Lesenden Orientierung zu bieten. Neben der Makrostruktur eines Textes (Grobgliederung, wie z. B. Einleitung – Hauptteil – Schluss) ist auch die Mikrostruktur auf Kapitelebene wichtig, um einen roten Faden zu entwickeln. Alle Abschnitte der Arbeit sind miteinander verknüpft und helfen dabei, die Forschungsfrage zu beantworten.

Um den Textteil einer Arbeit zu gliedern gilt es alle notwendigen Inhalte zu sammeln und in eine sinnvolle Struktur zu bringen. Bearbeiten Sie die nachfolgenden Schritte der Reihe nach:

Vorarbeit

Um mit der Gliederung einer Arbeit zu beginnen, sollte

- das Thema abschließend formuliert und eingegrenzt sein: Änderungen am Thema wirken sich i. d. R. auf die Gliederung aus
- die Fragestellung der Arbeit klar und prägnant formuliert sein: Welche Frage soll die Arbeit am Ende beantworten? Die Fragestellung ist essenziell für die Gliederung, denn aus ihr gehen die notwendigen Inhalte der Arbeit sowie die Verknüpfung der Inhalte untereinander hervor. Am Ende muss jedes Kapitel einen Beitrag zur Beantwortung der Fragestellung liefern.
- die Zielsetzung formuliert sein: Was ist das Ziel Ihrer Arbeit? Welches Problem soll gelöst werden? Welche Erkenntnisse sollen gewonnen werden? Das Ziel der Arbeit kann es z. B. sein eine Prognose aufzustellen; Maßnahmen zu formulieren; eine gängige These zu überprüfen; ein Problem zu lösen; ein Phänomen durch wissenschaftliche Analyse zu erklären oder ein Produkt zu entwickeln bzw. ein bestehendes Produkt zu optimieren.
- eine These formuliert sein: Welche Ergebnisse erwarten Sie? Welche Antwort erwarten Sie auf die Fragestellung Ihrer Arbeit? Welche Lösung vermuten Sie für das Problem?
- eine erste Idee zum methodischen Vorgehen bestehen: Was ist ihr geplantes Vorgehen? Welche Methode wird eingesetzt, um das definierte Ziel zu erreichen?

Thema der Arbeit	
Fragestellung	
Zielsetzung	
These(n)	
Methode und Vorgehen	

Sammeln der Inhalte

Sammeln Sie – immer mit Fokus auf die zuvor formulierten Punkte – alle Inhalte, die in die Arbeit gehören, d. h. zur Beantwortung der gestellten Frage notwendig sind.

Notieren Sie diese Inhalte vorerst auf Post-Ist, Karteikarten oder kleinen Zetteln. Zur Sammlung der Inhalte können auch Kreativitätstechniken wie Mind-Mapping oder das Blitzexposé genutzt werden.

Prüfen Sie am Ende Ihrer Sammlung kritisch, ob Sie alle gesammelten Inhalte zur Beantwortung der Fragestellung benötigen.

Strukturieren

Sortieren Sie Ihre gesammelten Inhalte.

Dabei gilt: Die einzelnen Gliederungspunkte, d. h. Kapitel sollen voneinander abgegrenzt, zugleich aber durch die Gliederung miteinander verbunden sein. Es gibt also keine inhaltlichen Doppelungen innerhalb der Kapitel, sodass immer eindeutig ist, welcher Aspekt der Arbeit in welchem Kapitel behandelt wird. Zugleich kann sich der Leser aber bereits bei Betrachtung der Gliederung den roten Faden, d. h. die inhaltliche Verbindung der Kapitel vorstellen.

Betrachten Sie Ihre gesammelten Inhalte und beginnen Sie mit der Strukturierung. Arbeiten Sie dabei die folgenden Schritte nacheinander ab:

1. Welche der gesammelten Inhalte sind übergeordnete Aspekte?
2. Wie stehen die übergeordneten Aspekten in Beziehung?
 - Welcher Inhalt folgt auf einen anderen?
 - Welcher Inhalt muss zuvor bearbeitet werden, da er notwendige Grundlagen liefert?
3. Prüfen Sie die Anordnung: Ist ein roter Faden zwischen den einzelnen Inhalten erkennbar?
4. Ordnen Sie die weiteren Inhalte, d. h. die untergeordneten Inhalte den bereits festgelegten Oberkapiteln zu.
5. Wie stehen die untergeordneten Inhalte innerhalb eines Oberkapitels in Beziehung?
 - Welcher Inhalt folgt auf einen anderen?
 - Welcher Inhalt muss zuvor bearbeitet werden, da er notwendige Grundlagen liefert?
6. Prüfen Sie abschließend die Anordnung:
 - Stimmt die Einteilung in Ober- und Unterkapitel?
 - Stimmt die festgelegte Beziehung der Inhalte zueinander?
 - Gibt es noch Inhalte, die ergänzt werden müssen?

Häufig benötigt die Strukturierung mehrere Zwischenschritte. Es ist sinnvoll, die Inhalte auf Post-ist oder Karteikarten festzuhalten, um verschiedene Anordnungen/Varianten auszuprobieren. Reflektieren Sie den jeweils aktuellen Stand z. B. in (Selbst-)Gesprächen und halten Sie Zwischenstände bspw. als Foto fest. Ein solches Vorgehen fördert die Kreativität stärker als direkt in einem Text-Dokument zu starten.

Konkretisierung der Kapitel

Sinnvoller Weise weisen Sie Ihren Kapiteln direkt den anvisierten Seitenumfang zu, um beim Schreiben eine grobe Orientierung zu haben. So vermeiden Kapitel mit zu viel Umfang, die dann ggf. zeitaufwendig wieder gekürzt werden müssen.

Der Umfang eines Kapitels sollte dabei die Bedeutung des Kapitels für die Arbeit, d. h. insbesondere für die Beantwortung der Fragestellung widerspiegeln. Gleichwertige Kapitel sollten daher einen annähernd gleichen Umfang aufweisen.

STANDARDGLIEDERUNGEN

1. Beispiel zur Gliederung einer empirischen Arbeit:

1. Forschungslage (Stand der Technik), Problemstellung, Ziele der Arbeit
2. Untersuchungsdesign
3. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
4. Diskussion der Ergebnisse und Fazit

2. Beispiel zur Gliederung einer konstruktiven Arbeit:

1. Frage-/ Problemstellung
2. Ist-Zustand (Stand der Technik)
3. Soll-Zustand (Anforderungen an die Lösungen) / Erfolgsfaktoren / Bewertungskriterien
4. Methode
5. Lösungsvorschlag und ggf. praktische Umsetzung
6. Evaluation der Lösung (ggf. empirisch) und Diskussion

GLIEDERUNGSMUSTER

- **Chronologische Gliederung:** Die Themen werden in zeitlicher Reihenfolge präsentiert.
- **Vom Allgemeinen zum Besonderen (deduktiv):** Von allgemeinen Aspekten wird zum eigentlichen Schwerpunkt der Arbeit hingeleitet; von der Theorie auf die Anwendung.
- **Vom Besonderen zum Allgemeinen (induktiv):** Einzelne Beispiele leiten auf eine Theorie hin.
- **Diskursive Gliederung:** Die Gliederung ist angelehnt an wichtige Argumente in der Fachwelt (wichtigste Argumente, Veröffentlichungen, Konzepte).
- **Reihung als Gliederung:** Auflistung gleichwertiger Gesichtspunkte, z. B. Konzept 1, Konzept 2, Konzept 3.
- **Ursache-Wirkung-Gliederung:** Durch die Gliederung werden Zusammenhänge hergestellt, z. B. Beschreibung der Ursachen, anschließend Schilderung der Folgen.

CHECKLISTE FÜR DIE GLIEDERUNG

Formal:

- Sind die Haupt- und Unterpunkte der Gliederung auf den ersten Blick klar erkennbar?
- Sind jedem Hauptpunkt maximal vier Unterpunkte zugeordnet?
- Folgt jedem Unterpunkt (z. B. 2.1) mindestens ein weiterer Unterpunkt auf derselben Ebene (z. B. 2.2)?

Inhaltlich:

- Enthält die Gliederung alle Aspekte, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind?
- Sind alle Unterpunkte den richtigen Oberpunkten zugeordnet?
- Wird der Schwerpunkt der Arbeit in der Gliederung deutlich?

Formulierung und Leserorientierung:

- Wurden knappe, aber aussagekräftige Überschriften gewählt?
- Sind die Überschriften für den Leser verständlich formuliert?
- Informieren die Gliederungspunkte den Leser über das, was ihn im Kapitel erwartet?

Wenn die Arbeit geschrieben ist, können folgende Punkte überprüft werden:

- Stimmen die Überschriften im Text mit den Gliederungspunkten überein?
- Haben alle Abschnitte auf gleicher Ebene etwa den gleichen Textumfang?

Vgl. Kruse: Keine Angst vorm leeren Blatt, S. 153ff.; Schreibcenter TU Darmstadt: Checkliste für die Gliederung.

TH-Bibliothek Aschaffenburg, Gliederung erstellen, 2019

